

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗ ШАРОИТИДА ТУГИЛГАН КАЛАМУШ
АВЛОДЛАРИНИНГ ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ ПАРЕНХИМАСИНИНГ МОРФОМЕТРИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда экспериментал гипертиреоз ҳолатидаги она каламушлардан туғилган авлодлар ва назорат гуруҳига мансуб каламуш болаларининг ошқозон ости беzi паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Таъриба давомида гипертиреоз тироксин орқали индукция қилиниб, унинг туғилган авлодларининг ошқозон ости беzi тузилишига таъсири баҳоланди. Морфометрик таҳлил натижаларига кўра, гипертиреоз таъсирида туғилган каламушлар авлодида панкреоцитлар ядроси ва цитоплазмаси ҳажми, Лангерганс оролчаси майдони ва экзокрин тўқима кўрсаткичларида аҳамиятли фарқлар кузатилди. Хусусан, эндокрин тузилмаларнинг нисбий камайиши ва экзокрин тўқиманинг морфологик ўзгаришлари қайд этилди. Бу натижалар гипертиреоз шароитидаги онанинг метабolik ўзгаришлари орқали авлодларнинг ошқозон ости беzi ривожланишига таъсир кўрсатишини кўрсатади. Тадқиқот натижалари эндокрин касалликлар шароитидаги насл органларининг морфофункционал ҳолатини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: гипертиреоз, панкреатоцитлар, морфология, морфометрия, ядро, цитоплазма, авлод.

**MORPHOMETRIC INDICATORS OF PARENCHYMAL PITUITARY SIGNS OF RAT
OFFSPRING, BIRTH AND CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM**

Oripov F.S., Togayeva G.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this work, we studied the morphometric parameters of the pancreatic parenchyma of offspring born from rat mothers with experimental hyperthyroidism and control rats. During the experiment, hyperthyroidism was induced by thyroxine and its effect on the structure of the pancreas of the offspring was assessed. According to the results of morphometric analysis, reliable differences were found in the size of the nucleus and cytoplasm of pancreaticocytes, the area of the islet of Langerhans and the indices of exocrine tissue in the offspring of rats born with hyperthyroidism. In particular, a relative decrease in the number of endocrine structures and morphological changes in exocrine tissue were noted. These results indicate the influence of metabolic changes in the mother with hyperthyroidism on the development of the pancreas in the offspring. These results indicate the influence of metabolic changes in the mother with hyperthyroidism on the development of the pancreas in the offspring. The results of the study are of great importance for assessing the morphofunctional state of the reproductive organs in endocrine diseases.

Key words: hyperthyroidism, pancreaticocytes, morphology, morphometry, nucleus, cytoplasm, progeny.

**МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРЕНХИМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОТОМСТВА КРЫС, РОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ГИПЕРТИРЕОЗА**

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной работе изучены морфометрические параметры паренхимы поджелудочной железы потомства, рожденного от крыс-матерей с экспериментальным гипертиреозом, и контрольных крыс. В ходе эксперимента индуцировали гипертиреоз тироксином и оценивали его влияние на структуру поджелудочной железы потомства. По результатам морфометрического анализа выявлены достоверные различия в размерах ядер и цитоплазмы панкреатоцитов, площади островка Лангерганса и показателях экзокринной ткани у потомства крыс, родившихся с гипертиреозом. В частности, отмечено относительное снижение количества эндокринных структур и морфологические изменения экзокринной ткани. Эти результаты свидетельствуют о влиянии метаболитических изменений у матери при гипертиреозе на развитие поджелудочной железы у потомства. Ре-

зультаты исследования имеют большое значение для оценки морфофункционального состояния репродуктивных органов при эндокринных заболеваниях.

Ключевые слова: гипертиреоз, панкреатоциты, морфология, морфометрия, ядро, цитоплазма, потомства.

e-mail: firdavs.oripov1809@gmail.com, gulnora.togaeva1981@mail.ru

Ишнинг мақсади: Экспериментал гипертиреоз ҳолатидаги она каламушлардан туғилган авлодлар ва назорат гуруҳига мансуб каламуш болаларининг ошқозон ости беши паренхимасининг морфометрик солиштирма таҳлили.

Материал ва усуллар. Лаборатор каламушлар 3 та гуруҳга ажратилди. назорат гуруҳидаги соғлом 18 та (1,7,14,21 ва 30 кунлик) каламуш болалари ташкил қилиб, 1- асосий гуруҳни тажриба гуруҳига кирувчи экспериментал каламушлардан туғилган 35 та каламуш болалари ташкил қилди. 2- асосий гуруҳни, экспериментал каламушларни коррекцияланган оналардан 30 та улардан туғилган авлодлари ташкил қилди.

Тадиқот натижалари ва муҳокама: Назорат гуруҳидаги она каламушлардан туғилган, каламуш болаларини илк кунда, ошқозон ости беши структуравий тузилмаларининг морфометрик параметрлари аниқланди. Бунда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми 2.05 ± 0.10 ни ташкил қилган бўлса, цитоплазма ҳажми эса 4.55 ± 0.20 деб қайд этилди. Шу билан бирга умумий ҳажми эса 6.60 ± 0.17 га тенг бўлди. Морфометрик таҳлил натижасида, хужайра ядросининг цитоплазма ҳажмига нисбати эса 0.45 ± 0.02 га тенг эканлиги аниқланди.

Постнатал тараққиётнинг 7 кунда каламуш болалари ошқозон ости беши экзокрин хужайраларининг морфометрик кўрсаткичлари ўрганилганда, унда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми ўртача $2,27 \pm 0,10$ га, цитоплазма ҳажми $5,22 \pm 0,13$ га, хужайранинг умумий ҳажми эса $7,50 \pm 0,20$ га тенг эканлиги аниқланди. Ядро ва цитоплазма ҳажмларининг ўзаро нисбати $0,43 \pm 0,02$ га тенг бўлиб, бир кунлик каламуш болаларининг ошқозон ости бешининг морфометрик параметрларига қараганда деярли ўзгармаганлиги аниқланди.

Назорат гуруҳидаги постнатал ривожланишнинг 14-кундаги каламуш болалари ошқозон ости беши экзокрин хужайраларининг морфометрик кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: панкреатоцитлар ядросининг ҳажми $2,47 \pm 0,12$ га тенг, цитоплазма ҳажми $6,90 \pm 0,25$ га тенг бўлиб, панкреатоцитларнинг умумий ҳажми $10,35 \pm 0,18$ ни ташкил қилди. Ушбу хужайралар ядроларининг цитоплазмасига нисбати $0,35 \pm 0,02$ га тенг бўлиб, бу кўрсаткич олдинги ёшдаги каламуш болаларига нисбатан қарийб 19% га камайганлигини кўриш мумкин (жадвал №1).

Постнатал тараққиётнинг 21-кунда каламуш болаларида эса, ошқозон ости беши панкреатоцитлар ядроси ҳажми $2,84 \pm 0,14$ га, цитоплазмасининг ҳажми $8,78 \pm 0,20$ га, хужайранинг умумий ҳажми эса $11,63 \pm 0,18$ га тенг бўлди. Ушбу кўрсаткичлар 14 кунлик каламуш болаларининг худди шундай кўрсаткичларига нисбатан ўсганлигини аниқлади. Бунда хужайра ядроси ҳажмининг, унинг цитоплазмаси ҳажмига нисбати $0,32 \pm 0,02$ ни ташкил қилиб, 14 кунлик каламушларниқига нисбатан қарийб 9% га пасайганлиги аниқланди (жадвал №1).

Постнатал тараққиётнинг 30 - кундаги каламуш болаларида ошқозон ости беши панкреатоцитлари морфометрик кўрсаткичлари ишонарли даражада ўсиш тенденциясини намоён қилди. Хусусан, уларнинг ядро ҳажми $3,05 \pm 0,15$ ни ташкил этиб, 21 кунлик болаларга нисбатан 7% га ўсгани қайд этилди. Цитоплазма ҳажми эса $9,90 \pm 0,35$ га тенг бўлиб, бу кўрсаткич ҳам 11% га ортиши аниқланди. Панкреатоцитнинг умумий ҳажми эса $12,95 \pm 0,17$ ни ташкил қилиб, аввалги кўрсаткичларга нисбатан қарийб 11 % юқори экани аниқланди. Шунингдек, ядро ҳажмининг цитоплазма ҳажмига нисбати $0,30 \pm 0,02$ ни ташкил этади ва бу кўрсаткич 21 кунлик каламуш кўрсаткичларидан 6,3% га кичик эканлиги билан фарқ қилади. (жадвал №1, расм 1).

Экспериментал гипертиреоз модели яратилган она каламушлардан туғилган, каламуш болаларини илк кунда, ошқозон ости беши структуравий тузилмаларининг морфометрик параметрлари аниқланди. Бунда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми 2.10 ± 0.10 ни ташкил қилиб, назорат гуруҳидагиларга нисбатан 2,4% катталашган. Цитоплазма ҳажми 4.65 ± 0.10 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 2.2% га ўсганини кўришимиз мумкин. Панкреатоцитларнинг умумий ўртача ҳажми эса 6.75 ± 0.17 га тенг ва назорат гуруҳига нисбатан 2%га юқори. Бунда хужайра ядросининг унинг цитоплазмаси ҳажмига нисбати 0.45 ± 0.02 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ қилмаганлигини кўришимиз мумкин (жадвал №2).

Назорат гуруҳидаги каламуш авлодлари ошқозон ости беши морфометрик кўрсаткичлари
(нисбий кўрсаткичларда)

Постнатал ривожланш даври	Ядро ҳажми	Цитоплазма ҳажми	Умумий ҳажми	Я/Ц нисбати
1 кунлик	2.05±0.10	4.55±0.20	6.60±0.17	0.45±0.02
7 кунлик	2,27 ± 0,10	5,22 ± 0,13	7,50 ± 0,20	0,43 ± 0.02
14 кунлик	2,47 ± 0.12	6,90 ± 0,25	10,35 ± 0,18	0,35 ± 0.02
21 кунлик	2,84 ± 0,14	8,78 ± 0,20	11,63 ± 0,18	0,32 ± 0,02
30 кунлик	3,05 ± 0,15	9,90 ± 0,35	12,95 ± 0,17	0,30 ± 0.02

Расм 1. Назорат гуруҳ каламуш авлодлари ошқозон ости беши морфометрик кўрсаткичлари (нисбий кўрсаткичларда).

Экспериментал гипертиреоз ҳолатидаги постнатал тараққиётнинг 7 кунлик каламуш болалари ошқозон ости беши экзокрин хужайраларининг морфометрик кўрсаткичлари ўрганилганда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми ўртача $2,32 \pm 0,11$ ни, цитоплазма ҳажми эса $5,18 \pm 0,13$ ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар 7 кунлик назорат гуруҳ каламушларига нисбатан мос равишда 3 % ва 1% га катталашганини кўришимиз мумкин. Хужайранинг умумий ҳажми эса $7,51 \pm 0,20$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ аниқланмади. Ядро ва цитоплазма ҳажмларининг ўзаро нисбати 7 кунлик экспериментал каламушларда $0,44 \pm 0,02$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан деярли фарқ қилмаганлиги аниқланди (жадвал №2).

Экспериментал гипертиреоз ҳолатидаги каламушларнинг постнатал ривожланишининг 14-кунда ошқозон ости беши экзокрин хужайраларининг морфометрик кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: панкреатоцитлар ядросининг ҳажми $2,56 \pm 0,12$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳ каламушларига нисбатан 3,6% га ўсгани аниқланди. Цитоплазма ҳажми $5,62 \pm 0,11$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳ каламуш болалариникига нисбатан 18,6% га камайгани аниқланди. Экспериментал гуруҳ каламуш болалари панкреатоцитларининг умумий ҳажми $8,41 \pm 0,18$ ни ташкил қилди ва назорат гуруҳ каламуш болалари панкреатоцитларининг умумий ҳажмига нисбатан 18,8% га кичрайгани аниқланди. Бунда панкреатоцитлар ядроларимҳажмининг хужайра цитоплазмасига ҳажмига нисбати $0,45 \pm 0,02$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳидаги ушбу кўрсаткичга нисбатан 22,3% га катталашгани аниқланди. (жадвал №2).

Постнатал тараққиётнинг 21-кунлик каламуш болаларида эса, ошқозон ости беши панкреатоцитлар ядросининг ҳажми $3,69 \pm 0,10$ га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 30% га ортгани аниқланди. Цитоплазма ҳажми $6,23 \pm 0,12$ ни ташкил этиб, назорат гуруҳ каламуш болаларига нисбатан 29% га камайгани аниқланди. Хужайранинг умумий ҳажми эса $9,93 \pm 0,18$ га тенг бўлиб, ушбу кўрсаткич назорат гуруҳидаги каламуш болаларига нисбатан 17,1% га кичрайгани

аниқланди. Бунда хужайра ядроси ҳажмининг, унинг цитоплазмаси ҳажмига ўзаро нисбати $0,60 \pm 0,02$ ни ташкил қилиб 87,5 %га ошганлигини кўрсатди (жадвал №2).

Постнатал тараққиётнинг 30 - кундаги каламуш болаларида ошқозон ости беши панкреатоцитлари морфометрияси кўрсаткичларида ишонарли ўсиш тенденцияси кузатилди. Хусусан, уларнинг ядро ҳажми $5,12 \pm 0,12$ ни ташкил этиб, назорат гуруҳидаги каламуш болаларига нисбатан 67,8%га ўсганлиги аниқланди. Цитоплазма ҳажми $7,05 \pm 0,13$ га тенг бўлиб, 29 % га камайгани аниқланди. Панкреатоцитларининг умумий ҳажми эса $11,2 \pm 0,17$ ни ташкил қилиб, назорат гуруҳ каламуш болалари панкреатоцитларининг умумий ҳажмига нисбатан 13,6%га кичрайгани аниқланди. Бунда ядро ҳажмининг цитоплазма ҳажмига нисбати $0,72 \pm 0,02$ ни ташкил этди ва бу кўрсаткич назорат гуруҳ каламуш болалариникига нисбатан 140% га ошганлиги аниқланди. Ушбу ўзгаришлар панкреатоцитларнинг постнатал ривожланиш жараёнидаги морфофункционал фаоллиги ортаётганидан далолат беради. (жадвал №2, расм 2).

Жадвал №2

Тажриба гуруҳ каламуш авлодлари ошқозон ости беши морфометрик кўрсаткичлари (нисбий кўрсаткичларда)

	Ядро ҳажми	Цитоплазма ҳажми	Умумий ҳажми	Я/Ц нисбати
1 кунлик	$2,10 \pm 0,10$	$4,65 \pm 0,10$	$6,75 \pm 0,17$	$0,45 \pm 0,02$
7 кунлик	$2,32 \pm 0,11$	$5,18 \pm 0,13$	$7,51 \pm 0,20$	$0,44 \pm 0,02$
14 кунлик	$2,56 \pm 0,12$	$5,62 \pm 0,11$	$8,41 \pm 0,18$	$0,45 \pm 0,02$
21 кунлик	$3,69 \pm 0,10$	$6,23 \pm 0,12$	$9,93 \pm 0,18$	$0,60 \pm 0,02$
30 кунлик	$5,12 \pm 0,12$	$7,05 \pm 0,13$	$11,2 \pm 0,17$	$0,72 \pm 0,02$

Расм 2. Тажриба гуруҳ каламуш авлодлари ошқозон ости беши морфометрик кўрсаткичлари (нисбий кўрсаткичларда)

Хулоса: Назорат гуруҳи она каламушларидан туғилган каламуш болалари меъда ости панкреатоцитларининг морфометрик кўрсаткичларининг эрта постнатал онтогенезнинг ҳар хил босқичларидаги (1, 7, 14, 21 ва 30 кунлари) кўрсаткичлари ўзгариб боришининг солиштирма тахлили шуни кўрсатдики, ядро, цитоплазма ва хужайранинг умумий ҳажми кўрсаткичлари постнатал онтогенезнинг кейинги даврига ўтган сари ўсиб боргани, ядро-цитоплазматик кўрсаткич эса кичрайиб борганини намоён қилди. Ушбу кўрсаткичларнинг энг юқори ишонарли ўзгариши (хужайра умумий ва цитоплазма ҳажми ўсиши ва ядро-цитоплазматик нисбат кичрайиши) постнатал тараққиётнинг 14 кунда кузатилди. Бу ҳолатни каламуш болаларида шу даврда аралаш турдаги озикланиш бошланиши билан тушунтириш мумкин. Экспериментал гипертиреоз чақирилган она каламушлардан туғилган каламуш болаларидаги ушбу кўрсаткичларнинг ўзгариши назорат гуруҳи авлод каламушларидан бир мунча фарқ қилди. Бунда постнатал тараққиётнинг кейинги давларига ўтган сари назорат гуруҳи ҳайвонлидиги сингари юқорида келтирилган кўрсаткичларнинг ўсиб бориши кузатилди, аммо хужайра цитоплазмаси ва умумий ҳажмидан фарқли равишда ядронинг ҳажми ўсиши назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада кескинроқ ўсгани аниқланди. Масалан

30 кунлик тажриба гуруҳи каламуш болалари панкреатоцитлари ядросиниг ҳажми назорат гуруҳига нисбатан 67,8%га юқори эканлиги аниқланди. Натижада тажриба гуруҳи каламуш болалари панкреатоцитларида ядро-цитоплазматик нисбат кўрсаткичи постнатал даврнинг кейинги босқичларида олдинги босқичларига нисбатан ўсиб боргани, айниқса постнатал ривожланишнинг 30 кунда бу ўсиш назорат гуруҳига нисбатан 140%ни ташкил қилди. Бу ҳолат тажриба гуруҳи каламуш боларида экспериментал таъсирга жавобан панкреатоцитлардаги дистрофик ва апоптотик ўзгаришларга жавобан пролеферациянинг ошганлигидан далолат беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мамедова И.А. Состояние гемодинамики поджелудочной железы у детей при системной красной волчанке. Педиатрия и детская хирургия. №2. 2010. С. 40-42
2. Миртолипова М.А., Азизова Ф.Х. Морфогенез мезентериальных лимфатических узлов потомства, полученного от самок крыс с экспериментальным гипотиреозом //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 3 [2]. – С. 153-158.
3. Можейко Л.А., Беленинова А.С. Морфофункциональная оценка эндокринного аппарата поджелудочной железы потомства крыс, родившихся в условиях холестаза //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2011. – №. 1 (33). – С. 46-48.
4. Можейко Л. А., Соколов Н. К. Сравнительное изучение структурно-функциональных изменений панкреатических островков при экспериментальном сахарном диабете //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2014. – №. 2 (46). – С. 89-92.
5. Николаева О.В., Ковальцова М.В., Татарко С.В. Влияние негативных экзогенных факторов на морфофункциональное состояние поджелудочной железы беременных крыс //Актуальные проблемы медицины. – 2014. – Т. 26. – №. 11 (182). – С. 144-150.
6. Николаева О.В. и др. Влияние гипокалорийной диеты на морфофункциональное состояние поджелудочной железы беременных крыс и их потомства //Актуальные проблемы транспортной медицины: навколишні середовище; професійне здоров'я; патологія. – 2014. – №. 2 (1). – С. 76-82.
7. Никонова Л.Г., Банин В.В. Структурно-функциональная реорганизация поджелудочной железы при адаптации организма к динамическим двигательным нагрузкам //Журнал анатомии и гистопатологии. – 2016. – Т. 5. – №. 2. – С. 33-40.
8. Siddikovna T.G. et al. Pituitary gland insufficiency (hypopituitarism) //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 460-466.
9. Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rigan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038.
10. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья). //Журнал кардиореспираторных исследований. 2025.-Том 6.-№2/1.стр 64-68

Иқтибос учун: Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида туғилган каламуш авлодларининг ошқозон ости беши паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари //Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 491–495. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763354>